

A trajetória da membrana protetora de madeira ao longo de uma história brasileira: tradição e modernidade.

Carlos Henrique Goldman

Arquiteto, Mestre PROPAR/UFRGS, Professor da FAU ULBRA. Canoas

Endereço: Avenida da Azenha, 1228/09
Porto Alegre - RS. CEP 90160-006

Fone: 51 3398-2568
carlos_goldman@hotmail.com

A trajetória da membrana protetora de madeira ao longo de uma história brasileira: tradição e modernidade.

Resumo

Matéria prima essencial dentro da tradição construtiva, desde tempos ancestrais, a madeira simboliza a capacidade de transformação dos elementos naturais para o uso na atividade da construção. Mesmo após o advento da revolução industrial, e com isso a produção seriada de artigos e materiais, assim como a melhoria dos processos de beneficiamento da madeira, a mesma continuou sendo sinônimo de matéria prima artesanal – de trato diferente. Trabalhar com a madeira requer o domínio de técnicas e conhecimentos específicos, transmitidos ao longo dos anos. Através do beneficiamento da madeira podem derivar diferentes formas, objetos e acabamentos, conforme sua utilização e o seu fim. Do mais rude e tosco alicerce de fundação, passando pelo entramado de um arcabouço estrutural, do mais delicado elemento ornamental de uma casa, a madeira por vezes pode assumir o protagonismo completo de uma obra. Este estudo pretende desenvolver suas observações sobre as transformações e adaptações funcionais e estéticas do quebra-sol, elemento de função “protetora”, feito a partir da madeira. Serão citados exemplares arquitetônicos que foram representativos em seus períodos históricos, referenciais no contexto local e nacional (Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul). Foram escolhidos dois elementos icônicos, que fazem um extenso recorrido por parte da história da arquitetura brasileira. Para representar esta função “protetora”, comum a ambos, tanto o Muxarabi quanto o Brise-soleil, respectivamente em suas mais variadas formas, incorporam a síntese da tradição e da modernidade deste elemento protetor, além de permearem fortemente a história da arquitetura brasileira.

O objetivo deste estudo é avaliar a recorrência da proteção vertical em madeira em paralelo ao desenvolvimento tecnológico e estético - ao longo da nossa recente história arquitetônica, e com isso ressaltar sua atemporalidade e sua relevância no conjunto dos materiais passíveis de aproveitamento.

Abstract

Been some essential raw material within building tradition ever since, wood symbolizes the capacity of turning natural elements into something usable in the building industry. Even after the Industrial Revolution, and the assembly line, or either the continuous betterment of wood processes, it has been going on as a synonym of craftwork raw material – something different to be handled. It is necessary special mastering of techniques and specific knowledge to work wood and they have been taught all through the years. The handling of wood can be made in many different shapes, objects and finishing, according to its use. From the roughest and grossest foundation, being through the network of a structure’s framework, to the finest element of any interior designing, wood can easily take up the main role of any work. This work aims to enhance some observation of the function and the aesthetics adaptation of shading devices, a ‘protective’ element made from wood. Many different representative architectural examples are going to be mentioned in their many different historic periods, as a reference in regional and national context (in the states of Minas Gerais, Rio de Janeiro and Rio Grande do Sul, in Brazil). Two different icons have been chosen and they have been taking part all along the Brazilian architectural history. To represent this ‘protective’ function, common to each of them, either the Muxarabi, or the Brise-Soleil, respectively, in their many shapes, they synthesize the tradition and novelty of this protective element, apart from being through the Brazilian architectural history. This work aims to

evaluate the presence of the vertical protection in Wood altogether with the technological and aesthetic developing, considering our recent architectural history and beyond to point out its timeless relevance to the many materials possible to be used.

Palavras-chave: Proteção solar, Muxarabi, Brise-soleil.

Key words: Shading devices, Muxarabi, Brise-soleil.

A trajetória da membrana protetora de madeira ao longo de uma história brasileira: tradição e modernidade.

A herança colonial portuguesa

A contribuição cultural, tecnológica e construtiva portuguesa no período colonial constituiu as bases da tradição arquitetônica nacional. No decorrer da colonização foi estabelecido um processo de transposição e adaptação, da cultura portuguesa, para o solo brasileiro. Esta cultura lusitana além de incorporar as influências estilísticas e tecnológicas européias, também estava permeada pelo contato com os povos árabes mediterrâneos. Uma das mais reconhecíveis e persistentes influências dos árabes presentes na arquitetura/construção portuguesa se constitui no muxarabi – o balcão fechado por treliças de madeira.

Em solo brasileiro o muxarabi a fora seu inequívoco apelo estético, vem a desempenhar também a função de moderador climático, que de maneira passiva atenua a incidência solar no interior dos cômodos por ele precedido.

Formalmente o muxarabi pode ser definido como um plano vertical vazado feito em madeira a partir de ripas espaçadas e sobrepostas (urupemas), invariavelmente no sentido diagonal e com um espaçamento em torno de 15 mm. Esta característica do muxarabi acaba por contribuir para um fluxo contínuo de ventilação, além disso, o espaçamento das ripas em madeira cria uma superfície rendilhada, conferindo uma permeabilidade controlada da insolação (provoca o sombreamento), e também o bloqueio visual a partir do exterior para o interior dos recintos.

Fig. 1: Casario em Diamantina, Minas Gerais. Fonte: Philindrae.

Fig.2: Folha de treliça. Fazenda Viegas. Fonte: Imagem Cardoso (1975).

Fig. 3: Ilustrações de aberturas do período colonial. Fonte: arqtodesca.

Largamente usado nas residências do período colonial, em regiões como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Pernambuco. Com a vinda da família real, o muxarabi passou por momentos difíceis e derradeiros. Os balcões treliçado por muito tempo utilizado nas construções coloniais, praticamente desaparecem.

Foi no Rio de Janeiro, em meados do século XIX, a partir de uma ordem real de D. João VI, que foi desencadeada uma perseguição oficial ao muxarabi, sendo este proibido e preterido pelo vidro – o novo material.¹ As fachadas das cidades do Brasil império começaram a se envidraçar, apesar das dificuldades de se ter acesso ao vidro. O muxarabi, elemento pertencente à arquitetura colonial, perdera a simpatia perante a sociedade. Ao que parece a influência cosmopolita da família e corte real contribuiu para uma tendência a valorização da estética neoclássica, em detrimento daquela mais simples e rude do colonial. Nestas circunstanciais adversas se estabelece o contexto que levaria o muxarabi a um período de esquecimento e desvalorização.

Porém sua longevidade estava assegurada. A funcionalidade, simplicidade construtiva e a sua expressividade formal garantiriam ao muxarabi um lugar de destaque na história da arquitetura brasileira. Anos mais tarde resgatado e através de Lúcio Costa elevado à condição de elemento icônico do vocabulário de arquitetura do modernismo brasileiro.

A adaptação da linguagem colonial

Lúcio Costa

“O estudo da arquitetura colonial e imperial do Brasil lhe revela um rico repertório de formas e estratégias de trato com o clima quente e úmido da maior parte do país que, além de responder a sua função primária de sistema de proteção do edifício, caracterizam essa arquitetura como brasileira, identificam uma arquitetura própria.”²

Lúcio Costa mesmo sendo um arquiteto egresso da ENBA - de formação acadêmica neoclássica, não deixa de demonstrar interesse crítico e investigativo em outras expressões não historicistas da arquitetura. De fato Lúcio parece um tanto refratário ao “pastiche” arquitetônico corrente da época. Em 1924 empreende uma viagem de estudos a Diamantina em Minas Gerais, já revelando sua identificação com o legado do patrimônio arquitetônico nacional. Esta identificação não sugere ser de caráter meramente preservacionista – mas sim, um interesse na descoberta pessoal de uma "boa tradição arquitetônica".

¹ Equipamentos, usos e costumes da casa brasileira: Costumes. Por Ernani Silva Bruno

² Peixoto, Marta. Sistema de proteção de fachadas da escola carioca de 1935 a 1955. Porto Alegre: UFRGS, 1994. Tese de mestrado, Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1994.

A riqueza e a legitimidade do repertório colonial em Diamantina parece ter despertado definitivamente Lúcio Costa para uma posição privilegiada, um estado de espírito em sintonia com seu tempo e consciente de sua história.

Fig. 4: Aquarela do colégio de freiras com passadiço, em Diamantina, por Lucio Costa, em 1924. Fonte: COSTA, Lucio. Lúcio Costa: registro de uma vivência. A trajetória da casa brasileira segundo Lucio Costa. Fonte: Lucio Costa, Registro de uma vivência.

Lúcio Costa ao reconhecer o passado e o conjunto das suas contribuições, pode ter compreendido o significado dos novos rumos trazidos pelas vanguardas européias, diante do contexto brasileiro. Lúcio Costa atua praticamente como um mediador do processo de síntese estilística, entre a tradição nacional e a vanguarda modernista, resgatando e incorporando elementos da arquitetura colonial ao vocabulário moderno.

No Brasil a assimilação do modernismo passa por um processo “antropofágico”³, onde seus elementos são absorvidos, porém reinterpretados a luz de um espírito crítico a cerca da realidade e de uma tradição local. O apelo modernista em favor de uma racionalidade construtiva e da funcionalidade espacial são reconhecidos por Lúcio Costa como virtudes latentes, também encontradas na arquitetura colonial. Simplicidade formal, técnica construtiva apropriada e a adaptação ao nosso clima expressam algumas das qualidades desta arquitetura tradicional.

Lúcio Costa demonstra possuir um entendimento a cerca dos valores históricos e tradicionais, juntamente com a compreensão do necessário desenvolvimento das expressões arquitetônicas, que deve assimilar as evoluções. Esta postura resulta no equilíbrio entre tradição e modernidade - contribuição e inovação. A vanguarda para Lúcio Costa parece nunca ter sido sinônimo de invalidação das contribuições históricas, mas a oportunidade de revistar as boas práticas. Desta forma Lúcio Costa expressa seu protagonismo no papel de conciliador no cenário da arquitetura

³ Referência ao conceito simbólico de assimilação cultural, expresso no manifesto de Oswald de Andrade de 1928.

brasileira.

Como elemento representativo desta prática de fusão e adaptação, o muxarabi e o brise soleil se tornaram exemplo claro desta possibilidade de apropriação e releitura. Na produção arquitetônica de Lúcio Costa estes elementos aparecem assimilados a nova linguagem proposta, emergindo como vocabulário distinto.

Na residência Hungria Machado (1942) Lúcio Costa realiza esta fusão, entre a linguagem tradicional e a modernista. A estrutura de concreto armado, a ênfase horizontal predominante nas aberturas e o uso de brise soleil, demonstram a influência modernista presente neste projeto. A abordagem tradicional fica por conta de elementos como a cobertura da residência, que possui beiral com telhas de barro e os quartos precedidos por balcões com muxarabis.

Fig. 5: Lúcio Costa. Imagens residência Hungria Machado, Rio de Janeiro, 1942.
Fonte: Acervo Instituto Antônio Carlos Jobim.

A singularidade do modernismo brasileiro - A escola carioca

Os Irmãos Roberto - Edifício Seguradoras (1949-1952)

O movimento moderno brasileiro se revelou em uma das mais importantes expressões do modernismo mundial, mais especificamente aquela protagonizada por um grupo de arquitetos radicados no Rio de Janeiro. A referência para a produção arquitetônica brasileira passou a ser notoriamente conhecida como a *escola carioca* de arquitetura.

Um dos fatores que notabilizaram a arquitetura modernista brasileira foi sem dúvida a criativa incorporação e releitura de elementos da tradição construtiva nacional. O uso sistemático de elementos de proteção solar, de forma a minimizar os efeitos climáticos sobre o corpo do prédio, constituiu umas das características mais recorrentes da nossa arquitetura. As releituras e adaptações do muxarabi e do brise soleil produziram uma grande variedade de interpretações no uso de bloqueadores solares. Estes elementos definitivamente passaram a ser recorrentes nas estratégias usadas pelos arquitetos, no período do modernismo brasileiro.

Fazendo parte deste grupo de arquitetos que se destacaram como seguidores desta corrente estilística *carioca*, estavam os irmãos Marcelo (1908-1964), Milton (1914-1953) e Maurício Roberto (1924-1996).⁴

O Edifício Seguradoras (1949-1952), de autoria dos irmãos Roberto é um exemplar referencial da utilização de elementos de proteção solar. Prédio de uso misto, com salas comerciais e de escritórios, localizado no centro do Rio de Janeiro, em uma esquina formada pelas ruas Evaristo da Veiga e Senador Dantas. Aqui cada fachada recebeu um tratamento diferenciado observando sua orientação específica. As soluções dos Roberto para acomodar o programa, a forma do terreno em esquina e a orientação solar se tornam paradigmáticas, seja pela propriedade no arranjo dos elementos ou pelo impactante efeito plástico alcançado pelo conjunto. No que se refere à fachada dos pavimentos tipo da Rua Senador Dantas (oeste-sudoeste), foi projetado um sistema complexo de proteção solar. Uma segunda pele, descolada das esquadrias, configura uma membrana protetora constituída de lajes vazadas horizontalmente e por painéis móveis verticais, que são capazes de assumir diferentes posições (ângulos) conforme a incidência solar. Este sistema combinado permite a circulação vertical do ar quente, promovendo o *efeito chaminé* além da possibilidade da proteção da incidência dos raios solares.

A estrutura e a mobilidade do sistema de proteção solar, proposto no Edifício Seguradoras dos irmãos Roberto, revela uma abordagem mais tecnológica e funcional do que aquelas adotadas normalmente no contexto da produção arquitetônica vigente.

⁴ Pereira, Claudio Calovi. Os irmãos Roberto e a arquitetura moderna no Rio de Janeiro: 1936-1954. Porto Alegre: UFRGS, 1993 Tese de mestrado, Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1993.

Fig. 6: Irmãos Roberto. Edifício Seguradoras, Rio de Janeiro (1949-1952). Fonte: Zodiac (1960).

Este sistema de proteção e controle térmico, concebido pelos Roberto, possui uma clara intenção plástica e funcional, conferindo ao conjunto expressão e qualidade estética. O caráter desta fachada está relacionado diretamente com o conjunto de elementos que a formam – elementos que são definidos pela sua função, sua natureza e materiais. No caso do Edifício Seguradoras o resultado é uma tridimensionalidade espacial, promovida pelos painéis de madeira móveis, que definem uma mudança constante no aspecto desta fachada.

Fig. 7: Irmãos Roberto. Edifício Seguradoras, Rio de Janeiro (1949-1952). Fonte: Zodiac (1960).

O vocabulário moderno no Rio Grande do Sul

Edgar Albuquerque Graeff

A vinda no final dos anos 40 dos recém formados arquitetos Edgar Albuquerque Graeff e Carlos Alberto de Holanda Mendonça, ambos graduados pela Faculdade Nacional de Arquitetura do Rio de Janeiro, promoveu uma grande renovação na maneira de projetar no estado do Rio Grande do Sul. Ao final dos anos 30 os projetos residenciais executados em Porto Alegre, antes da atuação de Graeff e Mendonça, possuíam características e soluções via de regra tradicionais, alinhadas com alguma tendência estilística formal vigente na época. O vínculo e admiração destes arquitetos pela arquitetura moderna foi decisivo para o surgimento de uma produção arquitetônica local identificada com este movimento. O tema residencial foi precursor desta introdução modernista no Rio Grande do Sul.

A residência do urbanista Edvaldo Pereira Paiva (1948), de autoria de Edgar Graeff, situada no bairro cidade baixa, próximo ao centro de Porto Alegre pode ser considerada a primeira residência a incorporar as estratégias formais e espaciais do modernismo da escola carioca⁵. A arquitetura de Graeff se caracterizou pela criativa adoção dos temas da tradição arquitetônica brasileira em leitura moderna como os treliçados em madeira, brises fixos, telhados borboletas, azulejos, muros e elementos vazados de alvenaria, além do paisagismo “tropical”. Esta casa foi um protótipo das idéias e técnicas modernistas de projeto, com elementos e soluções estilísticas até então exclusivas de outras partes do Brasil, que já estavam mais em sintonia com a vanguarda modernista.

A residência Paiva está orientada para o norte. Constituída de dois pavimentos com programa residencial unifamiliar, distribuídos nos níveis, sendo o térreo social e serviço e o segundo pavimento íntimo com mezanino integrador dos pavimentos. Os quartos localizados na fachada, na parte superior da casa foram dotados de varanda em balanço com forma Os quartos localizados na fachada principal (orientação norte), no nível superior da casa foram dotados de varanda em balanço com forma trapezoidal⁶. Esta varanda, espécie de alpendre, recebeu tratamento com elementos de proteção solar executados inteiramente em madeira. Trata-se de uma retícula que combina treliçado ortogonal e quadros com persianas, servindo como solução ambiental além de um recurso estético. Estes elementos de proteção solar em madeirado, incorporam uma importante estratégia estética e funcional recorrente da arquitetura moderna brasileira – demonstrando a síntese formal entre o brise e o muxarabi . A fachada e os elementos projetados por Graeff na residência Paiva inalguram no sul do país a chegada do vocabulário moderno.

⁵ Goldman, Carlos Henrique. A casa moderna em Porto Alegre. Porto Alegre: UFRGS, 2004. Tese de mestrado, Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2004.

⁶ Solução formal muito comum aos projetos modernistas brasileiro do período.

Fig. 8: Edgar A. Graeff. Residência E. P. Paiva, Porto Alegre (1949). Fonte: Xavier, Alberto; Mizoguchi, Ivan.

Residência Teixeira (1960), situada na zona central de Passo Fundo (RS). Sua fachada principal, voltada para a Avenida Independência tem orientação noroeste e por isso está exposta ao sol por grande parte do dia. Nesta residência também se repete a distribuição do partido em dois níveis, ficando os dormitórios em um segundo pavimento e de frente para a orientação norte. Repete-se aqui solução análoga a residência Paiva, onde os dormitórios não têm sua fachada exposta diretamente ao exterior, mas precedidos por uma varanda. Porém é interessante notar que neste caso a feição não se assemelha a uma solução alpendrada, como no exposto anteriormente citado. Graeff na residência Teixeira lançou mão de um volume em balanço, nitidamente em forma de balcão. Esta varanda é totalmente fechada por quatro esquadrias fixas (venezianada) e móveis (treliçadas) de madeira. Estas esquadrias em madeira são quatro planos verticais dispostos lado a lado, compondo um grande painel que confere proteção e apelo estético a fachada. Cada esquadria possui tramos fixos nas extremidades superior e inferior. Estes tramos possuem peças horizontais intercaladas, propiciando ventilação e conformando um parapeito. No centro da esquadria existe um tramo móvel, diferenciado pela grelha do tipo “muxarabi”. Esta varanda conforma ao mesmo tempo uma galeria diante do quartos e um corredor para dispersão do calor, que incide sobre a fachada norte. A varanda desta residência encontra analogia nas fachadas das casas urbanas do período colonial brasileiro (Fig. 1).

Fig. 9: Edgar A. Graeff. Residência Teixeira, Passo Fundo (1960). Fonte: Fotos do autor.

Edifício FAM (1963-1968)

O edifício FAM em Porto Alegre, pode ser considerado como representativo da produção de uma geração de arquitetos egressos da então recém criada Faculdade de Arquitetura (1952), caracterizada por uma orientação modernista corbusiana. O FAM é um prédio residencial idealizado para servir de moradia para as famílias dos respectivos arquitetos; Fayet, Araújo e Moojem. Uma espécie de versão coletiva para a “casa do arquiteto”.

O Prédio pode ser percebido a partir de uma organização em malha reguladora, onde os elementos atuam de forma subordinada a esta ordem, conferindo, um aspecto unitário e fragmentado simultaneamente. A idéia da padronização e sistematização dos elementos de arquitetura em prol de uma racionalidade construtiva fica evidente neste edifício, tanto nas partes quanto no seu todo. Este mesmo rigor e precisão construtiva estão presentes no tratamento da fachada principal (oeste), constituída por venezianas móveis e fixas. Porém é justamente nos elementos móveis, inseridos nesta modulação construtiva, que se oportuniza a variação sobre a repetição - a quebra da monotonia. Mesmo com este forte preceito de ordem modular, a mobilidade vertical das persianas, em sistema de guilhotinas, permite a constante variação da aparência da fachada, que pode adquirir diferentes feições no transcorrer do dia. Funcionalmente o espaço entre a membrana venezianada e a parede de vidro que limita o espaço interno atua como área de dispersão do calor, uma verdadeira segunda pele atenuando a insolação nos cômodos orientados para o oeste.

Plugada a fachada frontal do prédio e afastada do verdadeiro limite dos espaços internos, esta membrana móvel e permeável de madeira, recria a sensação do balcão colonial protegido por muxarabis também análoga as varandas alpendradas das tipologias rurais, das casas de engenho do nordeste brasileiro. Observa-se nesta interpretação do FAM, mais uma vez aquelas qualidades percebidas por Lúcio Costa, então admirador das soluções simples e apropriadas da arquitetura colonial, que ressurgem de maneira renovada neste prédio.

Fig. 10: Carlos M. Fayet, Cláudio L. G. Araújo, Moacyr M. Marques.
Edifício FAM, Porto Alegre (1964). Fonte: Acervo João Alberto - FAU-
I IniRitter

Fig. 11: Carlos M. Fayet, Cláudio L. G. Araújo, Moacyr M. Marques.
Edifício FAM, Porto Alegre (1964). Fonte: Leopoldo Plentz, 2003.

A redescoberta em nossos dias

De inspiração mediterrânea, o muxarabi faz parte da herança árabe incorporada à tradição construtiva portuguesa, vindo a ser replicado em solo brasileiro durante e após a nossa colonização. Ao observar um Muxarabi é possível perceber a leveza e a simplicidade construtiva deste elemento, aliados a um efetivo desempenho na questão do conforto térmico passivo, atuando como uma membrana protetora. Elemento icônico da arquitetura brasileira, desde os tempos do período colonial, continuou sua trajetória, demonstrando sua versatilidade na sua adaptação às contínuas mudanças programáticas e tecnológicas através dos anos. Sua passagem pelo neocolonial até sua incorporação ao vocabulário modernista brasileiro é prova disso. O brise soleil, elemento sistematizado por Le Corbusier e ícone do modernismo, também justifica sua relevância como tecnologia acessível e pertinente de proteção solar. Ele de maneira igualmente importante constitui parte fundamental da solução plástica que caracterizou a linguagem da arquitetura moderna.

As funções e significados da membrana protetora, ao longo dos séculos, sintetizam aspectos culturais, tecnológicos e climáticos do contexto em que é utilizada. Este elemento ainda hoje se qualifica no “hall” das boas práticas de arquitetura, e assim como no passado, se usado de maneira criteriosa acaba por contribuir para aspectos relacionados à composição formal e plástica além da potencialização da eficiência energética da edificação. A experiência brasileira demonstra esta trajetória, onde o elemento é reinterpretado e apropriado ao vocabulário arquitetônico modernista. A contribuição corbusiana se limitava ao uso do brise soleil como elemento protetor e plástico compositivo. Lúcio Costa atuou como um importante agente mediador e catalisador de um processo de “nacionalização” do vocabulário moderno internacional. Lúcio Costa parece ter optado por estabelecer um diálogo crítico entre modernidade e tradição, ao invés da adoção direta do vocabulário internacional. Tal postura (crítica ou reticente), representada na atuação de Lúcio Costa, permite um olhar mais atento às contribuições arquitetônicas da tradição construtiva

nacional, aquela dita colonial, que resgatadas e reinterpretadas passam a constituir uma inequívoca característica da expressão brasileira do modernismo. A habilidade sem precedentes dos arquitetos modernistas brasileiros, em dispor destes elementos, lhes rendeu notoriedade mundial – estabelecendo uma linguagem própria e característica. A influência corbusiana adaptada ao sabor nacional, onde o moderno busca respaldo e legitimidade na tradição.

Hoje em dia é cada vez mais perceptível a redescoberta destes elementos de proteção solar passiva nos trabalhos contemporâneos de arquitetura – principalmente naqueles que buscam práticas sustentáveis e energeticamente eficientes. Percebe-se uma tendência à revalorização crescente do envoltório do prédio, caracterizado como membrana, uma segunda pele superficial que antecede o plano das esquadrias. Fundindo o conceito de “cheios x vazios” em uma variante mais complexa no tratamento de fachadas – agora entendido como um plano contínuo, permeável e difuso. Dentre os inúmeros materiais hoje disponíveis para a execução destas membranas protetoras, móveis ou estáticas, a madeira ainda ocupa lugar de destaque. Como material de fonte renovável, de forte apelo estético ainda muito apreciado, necessita de manejo e critérios de uso em larga escala. A madeira mantém sua atemporalidade, como matéria prima na execução destes elementos.

A membrana protetora de madeira passou por um processo evolutivo, e hoje assume uma imagem mais funcional, racional e seriada. Como alternativa ainda se apresenta como uma interessante possibilidade arquitetônica na solução de problemas, plásticos e funcionais. Além destes aspectos mais pragmáticos de ordem funcional e estética, temos nela um material que invariavelmente remete a significados culturais e históricos abrangentes em muitas culturas.

Bibliografia

- Almada, Mauro. Irmãos Roberto: A invenção a serviço da boa técnica. Rio de Janeiro: Revista Vivercidades, 2010. Disponível em: <http://www.vivercidades.org.br/publique_222/web/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=1535&sid=5>. Acesso em 21 jul. 2010, 14:00.
- Bruand, Yves. Arquitetura Contemporânea no Brasil. São Paulo, Perspectiva. 1981.
- Comas, Carlos Eduardo Dias. Lucio Costa e a revolução na arquitetura brasileira 30/39: de lenda(s) e Le Corbusier. São Paulo: Vitruvius, 2002. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq022/arq022_01.asp> Acesso em 21 jul. 2010, 10:30:00.
- Curtis, Júlio Nicolau Barros de. Vivências com a arquitetura tradicional do Brasil: registros de uma experiências técnica e didática / Júlio Nicolau Barros de Curtis – Porto Alegre: Ed. Ritter dos Reis, 2003.
- Goldman, Carlos Henrique. A casa moderna em Porto Alegre. Porto Alegre: UFRGS, 2004. Tese de mestrado, Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2004.
- Lemos, Carlos Alberto Cerqueira. História da casa brasileira. São Paulo: Contexto, 1989.
- Lemos, Carlos Alberto Cerqueira. Casa Paulista: história das moradias anteriores ao ecletismo trazido pelo café / Carlos A. C. Lemos – São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1999.
- Marques, Sergio Moacir. A Revisão do Movimento Moderno - Arquitetura no Rio Grande do Sul dos anos 80. Porto Alegre: Editora Ritter dos Reis, 2002.
- Marques, Sergio Moacir. The fountainhead – a nascente (1) O edifício FAM em Porto Alegre. São Paulo: Vitruvius, 2002. Disponível em: <<http://www.vitruvio.com.br/revistas/read/arquitextos/03.036/687>> Acesso em 20 jul. 2010, 09:30:00.
- Mindlin, Henrique E. Arquitetura moderna no Brasil. Rio de Janeiro, Aeroplano. 1999.
- Quando o Brasil era moderno: guia de arquitetura 1928-1960. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001.
- Peixoto, Marta. Sistema de proteção de fachadas da escola carioca de 1935 a 1955. Porto Alegre: UFRGS, 1994. Tese de mestrado, Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1994.
- Pereira, Claudio Calovi. Os irmãos Roberto e a arquitetura moderna no Rio de Janeiro: 1936-1954. Porto Alegre: UFRGS, 1993 Tese. de mestrado, Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1993.